

FRAGATA: Recuperación semántica de tickets de soporte HPC mediante RAG híbrido sobre 20 años de histórico de Request Tracker

Santiago Paramés Estévez¹, Nicolás Filloy Montesino², Jorge Fernández Fabeiro¹ y José Carlos Mourinho Gallego¹

Resumen— El soporte técnico de un centro de supercomputación acumula, a lo largo de décadas, un gran volumen de incidencias resueltas que constituyen conocimiento operacional crítico. En el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) este histórico se gestiona desde hace más de veinte años con Request Tracker (RT), cuyo buscador integrado presenta limitaciones importantes que dificultan la reutilización del conocimiento por parte de los técnicos. Este trabajo presenta FRAGATA, un sistema de búsqueda semántica de tickets que combina técnicas de recuperación de información modernas con el histórico completo de RT. El sistema permite encontrar incidencias pasadas relevantes independientemente del idioma, la presencia de errores tipográficos o la formulación concreta de la consulta. La arquitectura se despliega sobre la infraestructura del CESGA, soporta actualización incremental sin interrupciones del servicio y aprovecha el supercomputador FinisTerra III para las etapas más costosas. Los resultados preliminares muestran una mejora cualitativa sustancial frente al buscador nativo de RT.

Palabras clave— RAG, recuperación de información, automatización, búsqueda semántica, HPC, Request Tracker, CESGA.

I. INTRODUCCIÓN

LOS centros de computación de altas prestaciones (HPC) operan plataformas heterogéneas en las que conviven cientos de aplicaciones científicas, compiladores, librerías paralelas, planificadores de recursos y sistemas de almacenamiento distribuido. En este entorno, el equipo de soporte técnico actúa como interfaz crítico entre los usuarios investigadores y la infraestructura, resolviendo incidencias que abarcan desde errores de compilación de un código MPI hasta cuotas de almacenamiento, configuración de entornos Conda o fallos de red en nodos GPU. El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) gestiona es-

te flujo desde hace más de dos décadas mediante Request Tracker (RT) [1], herramienta libre de *ticketing* ampliamente utilizada en el sector.

RT ofrece dos vías principales de interacción: una interfaz web (exclusivamente para técnicos) y el correo electrónico. Los usuarios del CESGA interactúan con el sistema exclusivamente a través del correo, enviando y respondiendo a mensajes que RT convierte automáticamente en tickets y respuestas asociadas. Esta dinámica tiene implicaciones directas sobre la calidad del texto almacenado, como se detalla en la Sección III-B.

El histórico acumulado por el CESGA en RT supera los veinte años de conversaciones entre técnicos y usuarios y constituye, en la práctica, una memoria operacional de incalculable valor: un porcentaje significativo de las incidencias que se reciben hoy son variantes de problemas resueltos años atrás. Sin embargo, la versión 4.4.1 de RT presenta limitaciones severas en su buscador integrado: no indexa el contenido completo de los tickets, distingue mayúsculas y minúsculas, no tolera errores tipográficos, no normaliza variantes morfológicas y carece de cualquier noción de similitud semántica. El resultado es que tanto los técnicos veteranos como los de nueva incorporación tienen serias dificultades para localizar casos previos relevantes, lo que provoca duplicación de esfuerzos, pérdida de conocimiento institucional y aumento del tiempo medio de resolución.

Este trabajo presenta FRAGATA, un sistema de recuperación semántica de tickets diseñado e implementado en el CESGA para mitigar estas limitaciones. FRAGATA aplica el paradigma *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) [2], un enfoque que mejora la calidad de las respuestas de los sistemas de búsqueda recuperando primero los documentos más relevantes de una base de conocimiento y presentándolos como contexto. En concreto, el sistema combina recuperación densa basada en *embeddings*, representaciones vectoriales numéricas del significado del texto, con recuperación léxica clásica BM25 [3] y *reranking* mediante *cross-encoders* [4]. El sistema integra además fuentes complementarias (documentación técnica del centro, manuales de aplicaciones científicas y repositorios) y se despliega sobre una arquitectura híbrida máquina virtual + supercomputador FinisTerra III, con ingesta incremental y recarga en caliente del motor de búsqueda.

Las contribuciones principales son: (i) el diseño de

¹Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), Santiago de Compostela, e-mail: sparames@cesga.es. Código disponible en: <https://github.com/s-parames/fragata>.

²Universidade de Vigo.

un protocolo reproducible de extracción, normalización y *chunking* del histórico SQL de RT; (ii) una arquitectura de recuperación híbrida con fusión ponderada y *reranking* sensible al tipo de consulta; (iii) un mecanismo de *hot-swap* del motor que garantiza disponibilidad continua durante reindexaciones; y (iv) la integración operacional con un planificador HPC para descargar etapas costosas de la ingesta sin penalizar la latencia del servicio.

II. TRABAJO RELACIONADO

A. Recuperación de información neuronal

La recuperación de información ha experimentado una transformación profunda en los últimos años gracias a los modelos basados en *transformers* [5]. Estas arquitecturas de redes neuronales, en las que se basan modelos como BERT [6], aprenden a representar textos como vectores numéricos densos (*embeddings*) que capturan el significado semántico de las palabras y las frases. Dos textos con significado similar obtienen vectores próximos en el espacio, lo que permite localizar documentos relevantes midiendo distancias vectoriales en lugar de depender de coincidencias exactas de palabras. En particular, Sentence-BERT [7] adaptó BERT para producir *embeddings* a nivel de oración de forma eficiente, y los sistemas de recuperación densa como DPR [8] demostraron que esta aproximación puede superar a la búsqueda léxica tradicional en tareas de pregunta-respuesta.

Sin embargo, la recuperación puramente densa presenta debilidades en consultas con terminología muy específica, nombres propios o identificadores técnicos, donde la coincidencia exacta de palabras sigue siendo determinante. Por ello, los enfoques híbridos que combinan BM25, un algoritmo clásico de recuperación basado en frecuencias de términos, con recuperación densa [9] se han consolidado como estado del arte práctico. Estos sistemas se benefician especialmente de una etapa posterior de *reranking*, en la que un *cross-encoder* [4] evalúa conjuntamente la consulta y cada candidato para reordenar los resultados con mayor precisión.

El paradigma RAG [2], [10] integra esta cadena de recuperación en un flujo completo: dado un texto de consulta, el sistema recupera los documentos más relevantes de una base de conocimiento. Este enfoque permite aprovechar grandes volúmenes de información sin necesidad de reentrenar modelos, lo que lo hace especialmente adecuado para dominios con conocimiento acumulado como el soporte técnico.

B. Automatización del soporte técnico

La aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural a sistemas de *ticketing* ha sido explorada en distintos contextos. Potharaju et al. [11] analizaron córpora de tickets de red para inferir problemas de forma automática, mientras que Zhou et al. [12] propusieron métodos de aprendizaje automático para el enrutamiento inteligente de incidencias. Estos trabajos se centran en clasificación y triaje, pero no

abordan la recuperación semántica sobre el histórico acumulado.

En el ámbito HPC específicamente, los esfuerzos publicados se han centrado mayoritariamente en sistemas de monitorización y diagnóstico automático de trabajos (*jobs*), mientras que la explotación sistemática del conocimiento contenido en históricos de soporte ha recibido menor atención. FRAGATA se sitúa precisamente en este nicho: recuperación semántica de calidad sobre un corpus heterogéneo dominado por correo electrónico técnico real, con requisitos operativos de un servicio en producción.

III. FUENTES Y PREPARACIÓN DE DATOS

La Fig. 1 muestra el esquema general del *pipeline* de procesamiento de datos, que parte de la extracción directa del histórico de RT y culmina en la generación de representaciones vectoriales (*embeddings*) que permiten la búsqueda semántica.

A. Volcado del histórico de RT

Las limitaciones del buscador de RT obligaron a abordar el problema desde fuera de la herramienta. Se desarrollaron consultas SQL específicas contra la base de datos relacional de RT 4.4.1 que extraen, para cada ticket, los metadatos relevantes (identificador, cola, departamento, fechas) y la totalidad de los mensajes (*transactions* y *attachments* de tipo texto) que componen el hilo de conversación entre técnicos y usuarios. El volcado abarca aproximadamente veinte años de actividad y se materializa en ficheros JSONL¹, formato elegido por su simplicidad de procesamiento en *streaming* y su buen ajuste a *pipelines* incrementales.

B. Normalización y chunking

Como se ha indicado, la mayoría de las interacciones en RT se producen a través del correo electrónico. Cuando un usuario responde a un mensaje, el cliente de correo incluye automáticamente el texto de los mensajes anteriores del hilo de conversación. Esto provoca que los mensajes en bruto almacenados en cada ticket contengan referencias a mensajes previos, dando lugar a una redundancia acumulativa: la misma información aparece repetida parcial o totalmente en múltiples entradas del hilo. Además, los mensajes contienen ruido adicional característico del correo electrónico: cabeceras citadas, firmas personales, *banners* institucionales y formateo inconsistente.

La fase de normalización elimina esta información redundante y el ruido asociado, aplicando una secuencia de operaciones: decodificación de caracteres, eliminación de cabeceras y firmas conocidas, supresión de las citas de mensajes anteriores en el hilo y colapso de espacios. El objetivo es presentar al sistema de recuperación una única vez la información

¹JSONL (*JSON Lines*) es un formato de texto en el que cada línea del fichero constituye un objeto JSON independiente y válido. A diferencia de un fichero JSON convencional, JSONL permite el procesamiento línea a línea (*streaming*) sin necesidad de cargar el fichero completo en memoria, lo que lo hace especialmente adecuado para *pipelines* de datos incrementales.

Fig. 1: Esquema del *pipeline* de procesado de tickets: desde la extracción SQL del histórico de RT hasta la generación de *embeddings* para la búsqueda semántica.

contenida en cada ticket, sin duplicaciones que puedan distorsionar los resultados.

Tras la normalización se aplica un proceso de *chunking* que segmenta cada conversación en fragmentos solapados de longitud acotada. Esta segmentación es necesaria porque los modelos de *embeddings* tienen un límite en la longitud del texto que pueden procesar, y fragmentos más cortos y focalizados producen representaciones vectoriales más precisas. Cada *chunk* preserva metadatos de identidad (`ticket_id`, `conversation_id`, `chunk_id`), de filtrado (`department`, `last_updated`, `source_type`) y de trazabilidad de ingesta.

C. Fuentes complementarias

Además del histórico de tickets, FRAGATA tiene la capacidad de ingerir documentación técnica externa relevante para los usuarios del CESGA: páginas web del propio centro, manuales de aplicaciones científicas en PDF y documentación de repositorios (READMEs y *wikis* de GitHub/GitLab). Cada fuente dispone de un *pipeline* dedicado que produce filas en el mismo documento JSONL, lo que permite indexarlas conjuntamente con los tickets y devolver resultados unificados.

IV. ARQUITECTURA DE RECUPERACIÓN HÍBRIDA

El núcleo de FRAGATA es un motor de recuperación implementado en Python sobre FastAPI², instanciado a partir de una configuración declarativa (`config/rag.yaml`) y servido mediante un gestor de ciclo de vida (`EngineManager`) que se describe en la Sección V.

A. Inicialización y artefactos

En arranque, el motor detecta el dispositivo de cómputo disponible: CPU o GPU (a través de la plataforma CUDA de NVIDIA). El uso de GPU acelera significativamente el cálculo de *embeddings* y las búsquedas vectoriales, reduciendo los tiempos de respuesta y de indexación. A continuación se carga el modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` de la familia `sentence-transformers` [7], que produce

²FastAPI (<https://fastapi.tiangolo.com>) es un *framework* moderno de Python para la construcción de APIs web de alto rendimiento, con soporte nativo para operaciones asíncronas y generación automática de documentación.

embeddings de 384 dimensiones con soporte para más de 50 idiomas, lo que lo hace especialmente adecuado para el corpus trilingüe del CESGA.

El motor reconstruye el índice FAISS [13]³ desde la información en disco. FAISS permite buscar, entre millones de vectores, los más próximos a un vector de consulta dado, lo que constituye la base de la recuperación semántica: encontrar los fragmentos de texto cuyo significado es más similar al de la pregunta del usuario. Para evitar duplicar el corpus en memoria, los documentos se reconstruyen desde el almacén interno de FAISS en lugar de releer el JSONL completo.

En paralelo se construye un *retriever* BM25 [3]⁴ sobre el mismo corpus y se carga el *reranker* `mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1` [14], un *cross-encoder* entrenado sobre mMARCO, la versión multilingüe del corpus de referencia MS MARCO. Este modelo evalúa conjuntamente la consulta y cada documento candidato para producir una puntuación de relevancia más precisa que la recuperación inicial.

B. Variantes de consulta

Antes de la recuperación, el motor genera variantes ponderadas de la consulta original con el objetivo de maximizar la probabilidad de encontrar documentos relevantes. Las variantes incluyen: la forma canónica normalizada de la consulta; una corrección de un único error de edición cuando se detecta un candidato frecuente en el vocabulario del corpus; una expansión por intención que añade términos asociados al tipo de pregunta (definición, instalación, contenedores, error o *troubleshooting*); y una traducción mediante un diccionario curado de términos español/inglés.

Esta última variante aborda un aspecto característico del entorno del CESGA: el trilingüismo. Los tickets de soporte contienen texto en español, inglés y gallego, ya que los usuarios emplean indistintamente estos tres idiomas en sus comunicaciones. La traducción de términos clave al inglés, idioma predominante

³FAISS (*Facebook AI Similarity Search*, <https://github.com/facebookresearch/faiss>) es una librería de código abierto desarrollada por Meta para la búsqueda eficiente de similitud entre vectores densos a gran escala.

⁴BM25 (*Best Matching 25*) es un algoritmo clásico de recuperación de información que puntúa documentos según la frecuencia de aparición de los términos de la consulta, ajustada por la longitud del documento. A diferencia de los *embeddings*, opera sobre coincidencias exactas de palabras.

en la documentación técnica, permite estandarizar la representación de las consultas y mejorar la coincidencia con los fragmentos del corpus, independientemente del idioma en que fueron redactados originalmente. El gallego, debido a su proximidad lingüística con el español, se beneficia implícitamente tanto de las variantes en español como de los *embeddings* multilingües empleados por el sistema. Esta diversificación incrementa el *recall* en consultas cortas o ambiguas y aporta robustez frente a la heterogeneidad lingüística del corpus.

C. Recuperación densa, léxica y fusión

Para cada variante se ejecutan en paralelo dos canales: una búsqueda semántica sobre FAISS (*semantic_k* candidatos) y una búsqueda BM25 (*lexical_k*). Los tamaños de cada conjunto de candidatos se ajustan dinámicamente cuando la consulta es muy corta, cuando se aplica un filtro temporal o cuando se restringe a un departamento concreto, para compensar la posterior poda. La fusión de los resultados de ambos canales emplea *Weighted Reciprocal Rank Fusion* (WRRF) [15]:

$$s(d) = \sum_{r \in R} w_r \cdot \frac{1}{k_{\text{rrf}} + \text{rank}_r(d)}, \quad (1)$$

donde w_r combina el peso global del canal (semántico o léxico) y el peso de la variante de consulta. WRRF resulta robusto frente a las distintas escalas de puntuación de BM25 y FAISS y ante la heterogeneidad introducida por las variantes, ya que opera únicamente sobre posiciones relativas (*rankings*) en lugar de sobre puntuaciones absolutas.

D. Reranking sensible a la consulta

Sobre el conjunto fusionado se selecciona un número de candidatos $\max(\text{rerank_top_n}, 4 \cdot \text{final_k})$, ampliado opcionalmente con un rescate semántico y, en consultas de un único *token*, con un rescate de coincidencia exacta léxica. El *cross-encoder* puntúa cada candidato frente a varios *prompts* (original, variantes de capitalización, variantes derivadas) y se conserva la mejor puntuación.

A continuación se aplican ajustes de puntuación (*boosts* y penalizaciones) basados en heurísticas del dominio. Estos ajustes modifican la puntuación de cada candidato en función de señales específicas: se bonifica un documento cuando la consulta sugiere explícitamente un departamento y el documento pertenece a dicho departamento; se penalizan fuentes no procedentes de tickets en consultas cortas donde los tickets tienen mayor probabilidad de ser relevantes; se reduce la puntuación de fragmentos con baja densidad de información; se favorecen títulos que cubren todos los términos de la consulta; y se bonifica la coincidencia exacta en consultas de un único término. Estos ajustes permiten incorporar conocimiento del dominio del soporte técnico HPC que los modelos neuronales genéricos no capturan por sí solos.

E. Post-proceso a nivel de ticket

El motor opera internamente a nivel de *chunk* (fragmento), pero al técnico se le reporta la información a nivel de ticket mediante un enlace al servicio RT alojado en el CESGA. La capa de la API deduplica por *ticket_id*, aplica *overfetch* adaptativo cuando la deduplicación deja la respuesta corta, y produce fragmentos de texto limpios eliminando prefijos redundantes e incorporando el título de la página cuando aporta contexto. Esta separación entre *ranking* interno (fragmento) y presentación externa (ticket) permite optimizar la calidad de recuperación sin contaminar la información presentada al técnico.

V. INGESTA INCREMENTAL Y *hot-swap*

Un servicio de búsqueda en producción no puede permitirse paradas para reindexar. FRAGATA resuelve este requisito con una arquitectura de ingesta orquestada por trabajos Slurm, el planificador de trabajos del FinisTerae III, y un mecanismo de recarga atómica del motor.

A. Modelo de trabajo

Toda ingesta, ya sea iniciada por API (*/ingest/web*, */ingest/pdf*, */ingest/repo-docs*, */ingest/rt-weekly*) o por *scheduler*, se materializa como un trabajo con un manifiesto (*manifest.json*) y un registro de ejecución (*job.log*) persistidos atómicamente. El manifiesto mantiene estado (*queued*, *running*, *succeeded*, *failed*), etapa actual, progreso, petición validada y métricas por etapa.

B. Zona crítica serializada

Las etapas que mutan estado global, *merge* del *dataset*, actualización del catálogo de fuentes, adición al índice FAISS y recarga del motor, se ejecutan bajo un *lock* global de mutación. Sin esta serialización, dos trabajos concurrentes podrían pisar el *dataset* del otro, añadir datos sobre estados inconsistentes o recargar el motor con artefactos de generaciones distintas. El coste asumido es una menor concurrencia en la zona crítica, aceptable dado el patrón de uso del centro.

C. Adición incremental con promoción atómica

El módulo de adición incremental carga el índice FAISS activo, añade los documentos del delta, valida el crecimiento de índice y almacén de documentos, escribe en una ubicación de *staging*, vuelve a validar y solo entonces promociona atómicamente el nuevo índice y rota el anterior a una copia de seguridad con marca temporal. En el flujo *online* cualquier inconsistencia provoca un fallo explícito en lugar de disparar una reconstrucción completa silenciosa, lo que permite detectar y diagnosticar problemas de inmediato.

D. Hot-swap del motor

Tras una mutación exitosa del índice, el orquestador solicita una recarga del motor. El gestor utiliza dos *locks* separados: uno serializa las construcciones y el otro protege el puntero al motor activo. La construcción del nuevo motor ocurre fuera del intercambio final y solo si concluye correctamente se hace efectivo el cambio, incrementando un contador de generación. Si la construcción falla, el servicio sigue respondiendo con el motor anterior, garantizando degradación controlada sin interrupción del servicio.

E. Ciclo de ingesta y watermark transaccional

El *pipeline* por lotes semanal extrae una ventana incremental de RT determinada por una marca temporal de referencia (*watermark*) más un solapamiento de seguridad. Este solapamiento es necesario para garantizar que no se pierden tickets cuya última modificación se produjo en un instante muy próximo al límite de la ventana anterior: diferencias de reloj entre servidores, transacciones en curso en el momento del corte o retrasos en la propagación de datos podrían causar que un ticket modificado justo antes del *watermark* no quedase registrado. Al solapar ligeramente las ventanas, el sistema reprocesa un pequeño número de tickets ya conocidos, que se descartan por deduplicación, pero evita lagunas en la cobertura.

El *pipeline* prepara los datos por departamentos, consolida un delta global, actualiza el índice y recarga el motor. El *watermark* solo se confirma si todas las etapas anteriores han tenido éxito, lo que convierte el avance del puntero temporal en una operación transaccional con respecto al estado del motor.

VI. DESPLIEGUE Y CONEXIÓN CON FINISTERRAE III

FRAGATA se despliega en una topología máquina virtual + supercomputador, ilustrada en la Fig. 2. La máquina virtual aloja el *frontend* estático servido por Nginx⁵ y el *backend* FastAPI gestionado por *systemd*. La comunicación entre el *frontend* y el *backend* se configura mediante CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*), un mecanismo de seguridad de los navegadores web que controla qué orígenes (dominios) tienen permiso para realizar peticiones a un servidor distinto del que sirvió la página. Esta configuración permite separar el *frontend* y el *backend* en dominios independientes manteniendo la seguridad del servicio.

Las etapas costosas de ingesta y reindexado pueden descargarse al supercomputador FinisTerra III (Fig. 2) mediante un mecanismo de *offload* controlado por variables de entorno. El ciclo de vida remoto se materializa como etapas observables (`resource_requested`, `waiting_resources`,

`running_remote`, `sync.back`) cuyos metadatos se persisten para trazabilidad.

La política de liberación de recursos es configurable: en el modo automático, el éxito remoto implica liberación implícita; en modo de cancelación explícita se invoca la cancelación del trabajo también en éxito; ante fallo del *workload*, siempre se intenta cancelar la asignación. Esta integración permite reindexar volúmenes grandes del histórico RT sin saturar la máquina virtual y aprovechando los nodos del FinisTerra III en huecos de baja ocupación.

VII. RESULTADOS PRELIMINARES Y DISCUSIÓN

El sistema está actualmente desplegado en producción interna del CESGA. Los resultados cualitativos sobre consultas reales del equipo de soporte muestran que FRAGATA recupera de forma sistemática tickets antiguos que resultaban invisibles para el buscador nativo de RT, especialmente en los siguientes escenarios:

- Consultas en lenguaje natural en español o gallego sobre incidencias originalmente reportadas en inglés, gracias a la traducción por diccionario y al modelo de *embeddings* multilingüe.
- Variantes morfológicas o errores tipográficos en nombres de aplicaciones científicas, que el buscador léxico estricto de RT no podía resolver.
- Consultas de intención (por ejemplo, “cómo instalar X” o “error al lanzar Y”) donde el significado de la consulta importa más que las palabras exactas empleadas.
- Búsquedas combinadas por contenido y rango de fechas o departamento.

Las principales limitaciones detectadas son la dependencia de la calidad de la limpieza del correo en las fases previas al indexado, las heurísticas de intención basadas en diccionarios estáticos en lugar de modelos aprendidos, el vocabulario ES/EN curado en lugar de un sistema de traducción general, y un coste de *reranking* que crece con el producto del número de candidatos por el número de variantes de consulta.

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo ha presentado FRAGATA, un sistema de recuperación semántica de tickets de soporte HPC basado en RAG híbrido y desplegado sobre la infraestructura del CESGA. La combinación de recuperación densa mediante *embeddings*, recuperación léxica BM25, fusión ponderada por WRRF y *reranking* con *cross-encoder*, junto con una arquitectura de ingesta incremental con *hot-swap* del motor y descarga selectiva al supercomputador FinisTerra III, ha permitido convertir más de veinte años de histórico de Request Tracker en un recurso efectivamente consultable, superando las limitaciones del buscador nativo de RT 4.4.1.

Como trabajo futuro se contempla la incorporación de un clasificador de intenciones aprendido automáticamente en lugar de heurísticas estáticas, la evaluación cuantitativa con un conjunto curado de

⁵Nginx (<https://nginx.org>) es un servidor HTTP y proxy inverso de alto rendimiento, ampliamente utilizado para servir contenido estático y como punto de entrada que distribuye las peticiones entre los servicios internos de una aplicación.

Fig. 2: Topología de despliegue: la máquina virtual aloja el servicio web y la API, mientras que las etapas costosas de indexación se descargan al supercomputador FinisTerra III equipado con GPU NVIDIA T4.

consultas y juicios de relevancia generados por el propio equipo de soporte, la extensión del sistema a una interfaz conversacional con generación aumentada que sintetice respuestas accionables citando los tickets fuente, y la generalización del despliegue a otros centros HPC interesados en explotar sus propios históricos de soporte.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación se desarrolló gracias al acceso concedido por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) a sus infraestructuras de supercomputación. El Superordenador FinisTerra III y su sistema de almacenamiento permanente de datos han sido financiados por el NextGeneration EU 2021 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ICT2021-006904, y también con el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ICTS-2019-02-CESGA-3, y con el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento del FEDER, CESC15-DE-3114.

Adicionalmente, este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de actualización tecnológica del nodo de computación y datos del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del instrumento NextGenerationEU de la Unión Europea, en el ámbito del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), de conformidad con el Real Decreto 714/2024.

REFERENCIAS

- [1] Best Practical Solutions, “Request tracker (rt),” <https://bestpractical.com/request-tracker>.
- [2] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela, “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- [3] Stephen Robertson and Hugo Zaragoza, “The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009.
- [4] Rodrigo Nogueira and Kyunghyun Cho, “Passage re-ranking with BERT,” in *arXiv preprint arXiv:1901.04085*, 2019.
- [5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [6] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.
- [7] Nils Reimers and Iryna Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,” in *Proceedings of EMNLP*, 2019.
- [8] Vladimir Karpukhin, Barber Oguz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, and Wen-tau Yih, “Dense passage retrieval for open-domain question answering,” in *Proceedings of EMNLP*, 2020.
- [9] Jimmy Lin, Xueguang Ma, Sheng-Chieh Lin, Jheng-Hong Yang, Ronak Pradeep, and Rodrigo Nogueira, “Pyserini: A Python toolkit for reproducible information retrieval research with sparse and dense representations,” in *Proceedings of SIGIR*, 2021.
- [10] Yunfan Gao, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, and Haofen Wang, “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2024.
- [11] Rahul Potharaju, Navendu Jain, and Cristina Nita-Rotaru, “Juggling the jigsaw: Towards automated problem inference from network trouble tickets,” in *Proceedings of NSDI*, 2013.
- [12] Wenjun Zhou, Wei Xue, Ramesh Baral, Hongyuan Zha, and Robert Welch, “Smart ticket routing by multi-criteria learning,” in *Proceedings of the ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*, 2016.
- [13] Jeff Johnson, Matthijs Douze, and Hervé Jégou, “Billion-scale similarity search with GPUs,” *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, no. 3, pp. 535–547, 2021.
- [14] Luiz Henrique Bonifácio, Hugo Abonizio, Marzieh Fadaee, and Rodrigo Nogueira, “mMARCO: A multilingual version of the MS MARCO passage ranking dataset,” in *arXiv preprint arXiv:2108.13897*, 2022.
- [15] Gordon V. Cormack, Charles L. A. Clarke, and Stefan Büttcher, “Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods,” in *Proceedings of SIGIR*, 2009.